

Nyhedsmediernes innovationsstøtte

2014-2023

Aske Kammer

Mark Blach-Ørsten

Nyhedsmediernes innovationsstøtte 2014-2023

Aske Kammer & Mark Blach-Ørsten

Forskningsrapport

Udarbejdet af lektor Aske Kammer og professor Mark Blach-Ørsten ved Center For Nyhedsforskning, Roskilde Universitet, med støtte fra Dagspressens Fond og Kulturministeriet.

© Ophavsretten til denne publikation tilhører: Forfatterne og Center for Nyhedsforskning

Kontakt:

Aske Kammer, askek@ruc.dk
Mark Blach-Ørsten, oersten@ruc.dk

Denmark 2025
1. udgave, 1. oplag

Online edition
DOI: [10.5281/zenodo.14769017](https://doi.org/10.5281/zenodo.14769017)

Center for Nyhedsforskning

Institut for Kommunikation og
Humanistisk Videnskab

Roskilde Universitet
Universitetsvej 1
4000 Roskilde

www.ruc.dk/cfn

Hovedpointer

Denne rapport præsenterer en analyse af de første 10 års innovationsstøtte til nyhedsmedierne (det vil sige perioden 2014-2023). I denne periode er der i alt uddelt 175.880.716 kr. i innovationsstøtte gennem 210 tildelinger

Analysens hovedpointer er:

- Der er i alt 101 virksomheder, som har modtaget innovationsstøtte. Der er dog stor forskel på, hvor meget de hver især har modtaget: Godt halvdelen af innovationsstøtten (50,87 %) er således gået til 13 virksomheder, mens tre fjerdedele (75,65 %) er fordelt blandt de 32 virksomheder, der har modtaget mest.
- Zetland ApS er den virksomhed, som har modtaget mest i innovationsstøtte. Denne virksomhed har samlet modtaget 12.651.572 kr. (hvilket svarer til 7,19 % af den samlede innovationsstøtte i perioden), mens Alrow Media, som udgiver Altinget og Mandag Morgen, har modtaget 10.386.929 kr. (5,91 %).
- De "traditionelle" avishuse har tilsammen modtaget 32.624.853 kr. (18,55 % af det samlede beløb). Disse avishuse er blandt andre A/S Information, JP/Politikens Hus A/S, Herning Folkeblad (Vestjylland) A/S, Helsingør Dagblad A/S, Berlingske Media A/S og Samsø Posten ApS.
- Godt en tredjedel (37,57 %) af den samlede innovationsstøtte 2014-2023 er gået til indholdsudvikling, mens godt en femtedel er gået til såvel produkt- som markedsudvikling (henholdsvis 23,62 % og 21,12 %).
- Hos de nye nyhedsmedier (altså dem, som er opstået ved hjælp af etableringsstøtte) er godt halvdelen af innovationsstøtten gået til indholdsudvikling (55,03 %) og knap en tredjedel (31,80 %) til markedsudvikling. Det vil sige, at de nye medier især sigter på at udvikle nye former for indhold, eksempelvis i form af nye former for journalistik eller opdyrkning af nye stofområder, og på at opdyrke et nyt marked ved eksempelvis at producere journalistisk indhold til målgrupper, der ikke er andre tilbud til.
- Hos de etablerede nyhedsmedier (som har modtaget udviklingsstøtte) ligger hovedvægten derimod på produktudvikling (36,44 % af den samlede udviklingsstøtte) og i betydeligt mindre grad på indholdsudvikling (20,55 %).
- 28 tildelinger af innovationsstøtte er givet til medier målrettet børn og unge. Disse tildelinger beløber sig til samlet 28.671.828 kr. (16,30 % af den samlede innovationsstøtte).
- Der er i alt 34 tildelinger af innovationsstøtte, som er givet til medier med et afgrænset lokalt og/eller regionalt fokus. Disse tildelinger beløber sig til samlet 22.363.095 kr. (12,71 % af den samlede innovationsstøtte).
- De voksne danskere (18-75 år) har hørt om 26 af de nye nyhedsmedier, som er etableret ved hjælp af innovationsstøtte. Det gælder: Zetland (som 43 % af respondenterne har hørt om), Børneavisen (26 %), Digitalt.dk (5 %), Indblik og Mit Nørrebro (begge 4 %), Føljeton, Inside Business, Kids News, KulturMonitor, Nyborg Avis, Politiken Skoleliv og Solidaritet

(alle 3 %), Udenrigs, Vestnyt og Vores Jammerbugt (alle 2 %) og Danmarks fonde, Goldberg, Havnefronten, Innovationsforum, Kiosk, NB-økonomi, Seismo, Socialt Indblik, Techliv, Vid & Sans og Vores Brabrand (alle 1 %).

- "Inden for den sidste uge" er det blandt de nye nyhedsmedier kun Zetland, som er blevet brugt af mere end én procent af de voksne danskere.

Forord

I en tid, hvor nyhedsmediernes traditionelle forretningsmodeller er under pres, hvor mediebrugerne synes stadig mere omflakkende, og hvor de gode gamle dage næppe kommer tilbage, fremhæves *innovation* ofte som det vidundermiddel, der skal hjælpe de for samfundet og demokratiet så vigtige nyhedsmedier igennem krisen. Derfor blev et nyt instrument i 2014 føjet til den danske mediestøtte, nemlig den "projektstøtte" som i daglig tale (og i denne rapport) simpelthen kaldes *innovationsstøtte*. Formålet med dette instrument har siden da været at understøtte etableringen og/eller den digitale udvikling af nyhedsmedier (Kammer, 2017).

Spørgsmålet er imidlertid, hvad der egentlig er kommet ud af nyhedsmediernes innovationsstøtte - og det er det spørgsmål, som denne rapport besvarer. Rapporten præsenterer således en analyse af de første 10 års uddeling af innovationsstøtte til nyhedsmedierne (det vil sige perioden 2014-2023). I denne periode har danske nyhedsmedier og enkeltpersoner modtaget samlet 175.880.716 kr. i innovationsstøtte.

Rapporten er udarbejdet i regi af Center for Nyhedsforskning på Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab på Roskilde Universitet og er støttet økonomisk af Dagspressens Fond og Kulturministeriet. En stor del af "rugbrødsarbejdet" er udført af vores flittige og dygtige studentermedhjælpere Sara Moss Hesse, Luna Leah Holterman, Luisa Vestmar Norén og Cecilie Cindy Lynghøj Storgaard.

God læselyst.

/Aske Kammer og Mark Blach-Ørsten, januar 2025

Indholdsfortegnelse

<i>Hovedpointer</i>	5
<i>Forord</i>	7
<i>Indholdsfortegnelse</i>	8
<i>Oversigt over tabeller og figurer</i>	9
<i>Rammevilkår</i>	11
 Lovgivning og administration	11
 Typer af innovationsstøtte	11
<i>Analysér</i>	13
 Den overordnede fordeling af innovationsstøtte	13
Hvem har modtaget innovationsstøtte?	16
Hvordan er det gået de nye nyhedsmedier?.....	18
Hvem er overgået fra etableringsstøtte til almindelig redaktionel produktionsstøtte?	19
 Hvad er der givet innovationsstøtte til?	21
Hvilke typer innovation er blevet støttet?	22
Målgruppe generelt	24
Innovationsstøtte målrettet børn og unge	24
Innovationsstøtte rettet mod lokale og/eller regionale medier	25
 De nye nyhedsmediers rækkevidde	27
Kender danskerne de nye nyhedsmedier?	28
Bruger danskerne de nye nyhedsmedier?.....	31
<i>Litteraturliste</i>	34

Oversigt over tabeller og figurer

<i>Figur 1: De fire typer af innovationsstøtte.</i>	12
<i>Figur 2: Tildelt innovationsstøtte, 2014-2023.</i>	14
<i>Tabel 1: Tildelt innovationsstøtte, 2014-2023, fordelt på de forskellige typer af støtte.</i>	14
<i>Figur 3: Innovationsstøtte til de forskellige typer af støtte, 2014-2023.</i>	15
<i>Figur 4: Fordeling af innovationsstøtte til de forskellige typer af støtte, 2014-2023.</i>	16
<i>Figur 5: "Long tail"-distributionen af innovationsstøtte, 2014-2023.</i>	17
<i>Tabel 2: Top 15 over virksomheder, der har modtaget innovationsstøtte, 2014-2023.</i>	17
<i>Tabel 3: Innovationsstøtte til de "gamle" avisehuse, 2014-2023.</i>	18
<i>Tabel 4: Oversigt over de nye nyhedsmediers status.</i>	19
<i>Tabel 5: Fordeling af innovationsstøtte til forskellige typer af innovation, 2014-2023.</i>	22
<i>Figur 6: Fordeling af innovationsstøtte på tværs af typer af innovation og på tværs af typer af støtte, 2014-2023.</i>	23
<i>Tabel 6: Innovationsstøtte rettet mod børn og unge, 2014-2023.</i>	25
<i>Tabel 7: Oversigt over status for de nye nyhedsmedier, der er målrettet børn og unge.</i>	25
<i>Tabel 8: Innovationsstøtte rettet mod lokale og/eller regionale områder, 2014-2023.</i>	26
<i>Tabel 9: Oversigt over status for de nye nyhedsmedier, der er målrettet lokale og/eller regionale områder.</i>	27
<i>Figur 7: Nyhedsmedier, som danskerne har hørt om. (n = 3.020)</i>	30
<i>Figur 8: Nyhedsmedier, som danskerne har brugt "inden for den seneste uge". (n = 3.020)</i>	32

Rammevilkår

Lovgivning og administration

Innovationsstøtten trådte i kraft ved indgangen af 2014, efter at "Forslag til Lov om mediestøtte" (Lovforslag nr. L 20) blev fremsat af daværende kulturminister Marianne Jelved d. 2. oktober 2013 og vedtaget af Folketinget 26. december 2013 ("Lov om mediestøtte", LOV nr. 1604 af 26/12/2013). Denne oprindelige lov er siden ændret med først "Lov om ændring af lov om mediestøtte" (LOV nr. 472 af 17/05/2017), så "Lov om ændring af lov om mediestøtte" (LOV nr. 1558 af 12/12/2023) og senest "Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed m.v. og lov om mediestøtte" (LOV nr. 675 af 11/06/2024 §2), ligesom "Bekendtgørelse om mediestøtte" (BEK nr. 127 af 05/02/2024) og "Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om mediestøtte" (BEK nr. 1488 af 06/12/2024) nu er gældende.¹

Innovationsstøtten administreres af Slots- og Kulturstyrelsen² og uddeles på baggrund af afgørelser fra Medienævnet, som vurderer de indkomne ansøgninger. Medienævnet er et uafhængigt nævn, som er nedsat af kulturministeren for fire år ad gangen, og som består af syv medlemmer med ekspertise inden for "nyhedsformidling, driftsøkonomi, mediemarkedet, journalistisk innovation og medieforbrug samt mediernes demokratiske funktion og teknologiske udvikling". Det er det samme nævn, som vurderer ansøgninger til den almindelige redaktionelle produktionsstøtte til nyhedsmedier og til publicistiske magasiner og ugeaviser. Slots- og Kulturstyrelsen yder sekretariatsbistand til Medienævnet.

Typer af innovationsstøtte

Innovationsstøtten uddeles i to årlige runder (i perioden 2015-2017 var der dog tre årlige runder). I perioden 2014-2022, var den årlige pulje på 20.000.000 kr., mens den i 2023 blev øget til 21.700.000 kr. og for 2024-2026 (altså efter den periode, som analyseres i denne rapport) til 31.200.000 kr. årligt.

¹ I skrivende stund arbejder et udvalg under Kulturministeriet med at "foretage et udredningsarbejde, som kan danne grundlag for politiske overvejelser om, hvordan mediestøtten til nyhedsmedier kan forbedres og gøres mere platformso- og teknologineutral, så støtten tilpasses medieudviklingen og det digitaliserede og globaliserede medielandskab" (Kulturministeriet, 2024). Udvalgets arbejde er tiltænkt at danne grundlag for den revidering af lovgivningen omkring den samlede danske mediestøtte, som sandsynligvis vil finde sted ved udløbet af den gældende medieaftale i 2026.

² Indtil oprettelsen af Slots- og Kulturstyrelsen i 2016 var det Kulturstyrelsen, der administrerede innovationsstøtten (og den øvrige mediestøtte).

Innovationsstøtten ydes til *etablering* af nye nyhedsmedier og til *udvikling* (eller digital transformation) af eksisterende nyhedsmedier. Inden for begge disse kategorier kan der ydes støtte til henholdsvis *forundersøgelser* eller til *realisering*.³ Der er således fire forskellige typer af innovationsstøtte (illustreret i Figur 1).

Figur 1: De fire typer af innovationsstøtte.

	Forundersøgelse	Realisering
Etablering	1	2
Udvikling	3	4

Innovationsstøtten tildeles på baggrund af en række kriterier, som i vid udstrækning er enslydende med dem, som den almindelige redaktionelle produktionsstøtte gives efter. Det vil (jf. "Lov om mediestøtte") sige, at det redaktionelle indhold for eksempel skal dække et bredt emneområde og med behandling af aktuelt nyhedsstof omhandle politiske, samfundsrelaterede og kulturelle temaer; det skal for mindst en sjettedel af indholdets vedkommende være selvstændigt journalistisk bearbejdet; det skal henvende sig til en bred kreds af brugere og leveres på ens vilkår for alle potentielle brugere (dog er eksempelvis rabatter til særlige målgrupper tilladt); det skal udkomme minimum 10 gange om året; og det må ikke være ejet med to tredjedele eller mere af arbejdsgiver-, arbejdstager- eller brancheorganisationer. I tillæg til disse generelle kriterier gælder det for innovationsstøtten, at det støttede nyhedsmedie har en ansvarshavende redaktør og organisatorisk udgøres af mindst ét lønnet årsværk (i modsætning til tre lønnede årsværk inden for den almindelige redaktionelle produktionsstøtte). For etableringsprojekter skal kravene være opfyldt senest seks måneder efter tilsagn om støtte.

I den gældende medieaftale hedder det desuden, at "støttekriterierne for at modtage innovationsstøtte gøres platforms- og teknologineutrale, så støtten kan ydes på lige fod til nyhedsformidling via skrift, video, radio, podcast, animation mv." (Kulturministeriet, 2023). Det vil sige, at innovationsstøtten ikke længere kun gives til skrevne nyhedsmedier, sådan som det ellers indledningsvist var tilfældet.

³ Bemærk, at "realisering" i modsætning til forundersøgelser ikke er en lovfæstet kategori.

Analyser

I denne del af rapporten analyserer vi tildelingen af mediernes innovationsstøtte i perioden 2014-2023. Der er tale om fortrinsvis deskriptive analyser, hvor vi ved at fremlægge fordelinger og frekvenser giver et overblik - men vi søger ikke at forklare, hvorfor fordelingerne og frekvenserne ser ud, som de gør, ligesom vi ikke forholder os normativt vurderende til dem.

Analysen falder i tre dele. Først analyserer vi, *hvem* der har modtaget innovationsstøtte, og hvad der er kommet ud af det. Dernæst analyserer vi, *hvad* der er givet innovationsstøtte til (med et særligt fokus på innovation rettet mod børn og unge såvel som mod lokale og/eller regionale områder). Endelig analyserer vi, *hvilken rækkevidde* de nye nyhedsmedier har blandt mediebrugere.

Den overordnede fordeling af innovationsstøtte

I årrækken 2014-2023 har Slots- og Kulturstyrelsen tildelt i alt 175.880.716 kr. i innovationsstøtte. Denne støtte er tildelt gennem 210 tildelinger.⁴ Som det fremgår af Figur 2, er den samlede tildeling af innovationsstøtte relativt stabil hen over perioden, hvis man ser bort fra det første år (2014). Det er i den sammenhæng vigtigt at huske på, at skønt tildelingerne naturligvis er et resultat af Medienævnets vurderinger og Slots- og Kulturstyrelsens administrative praksis, afhænger de i første omgang af antallet og kvaliteten af de ansøgninger, der bliver sendt ind - for det er alt andet lige kun disse ansøgninger, der kan behandles.

Datagrundlaget for denne første del af analysen er de offentligt tilgængelige oversigter over tildelinger af innovationsstøtte, som ligger på Slots- og Kulturstyrelsens website⁵. På baggrund af disse oversigter har vi kortlagt, hvordan det siden tildelingerne er gået de involverede nyhedsmedier; i enkelte tvivlstilfælde har Slots- og Kulturstyrelsens embedsmænd været behjælpelige med afklaring.

⁴ Der har i perioden været yderligere seks tildelinger, som Slots- og Kulturstyrelsen dog har trukket tilbage (blandt andet på grund af manglende egenfinansiering). Disse seks tildelinger indgår ikke i datamaterialet for de følgende analyser.

⁵ https://slks.dk/fileadmin/user_upload/SLKS/Omraader/Medier/Mediestoette/Innovationspuljen/Tilskudsmodtagere_fra_Innovationspuljen_1._runde_2014-2.runde_2024.pdf

Figur 2: Tildelt innovationsstøtte, 2014-2023.

Som det nævnes ovenfor, kan innovationsstøtten ansøges om og tildes i fire forskellige former, nemlig til henholdsvis etablering (af nye medier) og udvikling (af eksisterende medier) og inden for hver af disse kategorier til henholdsvis forundersøgelser og realisering. Figur 1 opsummerer fordelingen mellem disse fire former og viser, at fordelingen mellem etablerings- og udviklingsstøtte er nærmest ligelig, men dog med en svag overvægt til udvikling (henholdsvis 48,09 % og 51,91 % af den samlede støtte). Det er ligeledes tydeligt, at der tildes betydeligt mere støtte til realisering end til forundersøgelser (henholdsvis 88,84 % og 11,16 %).

Tabel 1: Tildelt innovationsstøtte, 2014-2023, fordelt på de forskellige typer af støtte.

	Forundersøgelse	Realisering	Total
Etablering	15.928.927 kr. (9,06 %)	68.660.710 kr. (39,04 %)	84.589.637 kr. (48,09 %)
Udvikling	3.708.089 kr. (2,11 %)	87.582.990 kr. (49,80 %)	91.291.079 kr. (51,91 %)
Total	19.637.016 kr. (11,16 %)	156.243.700 kr. (88,84 %)	175.880.716 kr. (100,00 %)

Fordelingen af midler i de fire forskellige kategorier af tildeling udvikler sig imidlertid mærkbart hen over årene (jf. Figur 3). Det er især værd at bemærke, hvordan innovationsstøtten i stigende

grad tildeles udvikling (og altså dermed eksisterende medier) frem for etablering; i første halvdel af den analyserede periode (2014-2018) udgør etablering således 59,12 % af den samlede innovationsstøtte, mens andelen i anden halvdel af perioden (2019-2023) udgør 37,26 %. Denne bevægelse er illustreret i Figur 4.

Figur 3: Innovationsstøtte til de forskellige typer af støtte, 2014-2023.

Figur 4: Fordeling af innovationsstøtte til de forskellige typer af støtte, 2014-2023.

Hvem har modtaget innovationsstøtte?

Der er i alt 101 virksomheder, som har modtaget innovationsstøtte.

Der er dog stor forskel på, hvor meget de hver især har modtaget. Som Figur 5 illustrerer, er der tale om en "long tail"-distribution med en høj grad af koncentration, hvor nogle få virksomheder har modtaget meget, mens mange har modtaget lidt. Godt halvdelen af innovationsstøtten (50,87 %) er således tildelt 13 virksomheder, mens tre fjerdedele (75,65 %) er fordelt blandt de 32 virksomheder, der har modtaget mest innovationsstøtte.

Dertil kommer 36 tildelinger, som er "søgt med CPR-nummer"; det vil sige tildelinger, som er givet til enkeltpersoner (i modsætning til virksomheder, som har et CVR-nummer). Disse 36 tildelinger har modtaget samlet 12.278.155 kr. i innovationsstøtte (det vil sige 6,98 % af den samlede støtte). Af disse tildelinger er de største på 2.958.750 kr., 1.644.000 kr. og 1.000.000 kr. (etableringsstøtte til henholdsvis Koncentrat i 2016, Danturk.dk i 2022 og Super Digital i 2019).

Figur 5: "Long tail"-distributionen af innovationsstøtte, 2014-2023.

Bemærk: Tildelinger baseret på ansøgninger "søgt med CPR-nummer" indgår ikke i denne figur.

Tabel 2: Top 15 over virksomheder, der har modtaget innovationsstøtte, 2014-2023.

Virksomhed	Samlet beløb (kr.)	% af den samlede innovationsstøtte	% af den samlede innovationsstøtte, akkumuleret
Zetland ApS	12.651.572	7,19	7,19
Alrow Media	10.386.929	5,91	13,10
Foreningen Hus Forbi	8.969.906	5,10	18,20
A/S Information	8.914.875	5,07	23,27
Teknologiens Mediehus A/S	7.442.928	4,23	27,50
Føljeton ApS	5.935.143	3,37	30,87
JP/Politikens Hus A/S	5.818.289	3,31	34,18
a4 medier ApS	5.550.000	3,16	37,34
Herning Folkeblad (Vestjylland) A/S	5.452.244	3,10	40,44
Seismo Media ApS	5.299.850	3,01	43,45
POV International	4.548.325	2,59	46,04
Foreningen Globalnyt	4.291.700	2,44	48,48
Kommunikationsforum A/S	4.200.000	2,39	50,87
Aarhus Universitetsforlag A/S	3.300.500	1,88	52,74
Aktieselskabet Kristeligt Dagblad	3.222.402	1,83	54,57

Tabel 2 viser en oversigt over de 15 virksomheder, som i perioden 2014-2023 er blevet tildelt mest innovationsstøtte. I toppen er Zetland ApS, som med 12.651.572 kr. alene står med godt syv procent af den samlede innovationsstøtte i perioden 2014-2023, og Alrow Media, som udgiver Altinget og Mandag Morgen, med 10.386.929 kr. (5,91 %).

Det er desuden værd at bemærke, at de "gamle" avishuse tilsammen er tildelt 32.624.853 kr., hvilket svarer til 18,55 % af den samlede innovationsstøtte. Denne fordeling fremgår af Tabel 3.

Tabel 3: Innovationsstøtte til de "gamle" avishuse, 2014-2023.

Virksomhed	Samlet beløb (kr.)	% af den samlede innovationsstøtte	% af den samlede innovationsstøtte, akkumuleret
A/S Information	8.914.875	5,07	5,07
JP/Politikens Hus A/S	5.818.289	3,31	8,38
Herning Folkeblad (Vestjylland) A/S	5.452.244	3,10	11,48
Aktieselskabet Kristeligt Dagblad	3.222.402	1,83	13,31
Nordjyske Medier A/S	2.538.058	1,44	14,75
Helsingør Dagblad A/S	2.052.000	1,17	15,92
Dagbladet Der Nordschleswiger	2.000.000	1,14	17,06
Berlingske Media A/S	1.334.300	0,76	17,81
Jysk Fynske Medier P/S	1.146.842	0,65	18,47
Flensborg Avis AG	99.443	0,06	18,52
Samsø Posten ApS	46.400	0,03	18,55

Hvordan er det gået de nye nyhedsmedier?

I dette afsnit redegør vi for, hvordan det så er gået for de nye nyhedsmedier, som er blevet til med etableringsstøtten som fødselshjælper.

På baggrund af 49 tildelinger er der samlet 48 medier, der er tildelt støtte til etablering (kun realisering; samlet beløb: 68.660.710 kr.); når antallet af tildelinger og antallet af medier ikke er identiske, skyldes det, at Seismo har modtaget etableringsstøtte to gange. Som overblikket i Tabel 4 viser, har 44 af disse tildelinger resulteret i, at et nyt nyhedsmedie rent faktisk er blevet etableret, og 31 af disse eksisterer stadig, mens 13 i mellemtiden er ophørt med at eksistere. Ét medie, som modtog etableringsstøtte i 2022, er i skrivende stund undervejs til at blive etableret. Fire medier er aldrig blevet etableret.

Tabel 4: Oversigt over de nye nyhedsmediers status.

	Antal tildelinger	Samlet beløb	% af etableringsstøtten (kun realisering)
Medie aldrig etableret	4	5.500.252	8,01
Medie etableret og eksisterer stadig	31	43.606.459	63,51
Medie etableret men senere op-hørt med at eksistere	13	16.552.199	24,11
Etablering af medie undervejs	1	3.001.800	4,37
Total	49	68.660.710	100,00

Hvem er overgået fra etableringsstøtte til almindelig redaktionel produktionsstøtte?

En måde at måle innovationsstøttens effekt på er at kortlægge, hvor mange nye medier der efter etableringsfasen er overgået til almindelig redaktionel produktionsstøtte og dermed er blevet institutionelt anerkendt som en del af de "almindelige nyhedsmedier". Tidligere forskning i nyhedsstartups konkluderer for eksempel, at blot det at overleve må anses for at være en succes (Bruno & Nielsen, 2012). Og i den oprindelige lovtekst hedder det, at "Det er en betingelse for opnåelse af tilskud til etablering, at der er rimelig grund til at antage, at det nyhedsmedie, der etableres, efter udløbet af støtteperioden vil kunne blive økonomisk selv bærende" ("Lov om mediestøtte"). Dette betyder dog *ikke*, at økonomisk bæredygtighed skal forstås som det eneste succesparamenter.

Vores analyse viser, at der er 11 nyhedsmedier, som er etableret med innovationsstøtte, og som siden er overgået til almindelig produktionsstøtte.⁶ Det drejer sig om:

- **Avisen.dk** - som er et digitalt tabloiddt nyhedsmedie med fokus på nyheder, underholdning, debat, iværksætter og forbrugerguides. Avisen.dk udgives af Freeway Media ApS, som først og fremmest ejer og driver online virksomheder som eksempelvis Bingo.dk, Dating.dk og Plusbog.dk. Domænet avisen.dk var tidligere ejet af gratisavisen Nyhedsavisen men blev overtaget af det fagforeningsejede A-Pressen og Freeway i 2008, inden sidstnævnte i 2019 overtog det fulde ejerskab og dermed også det redaktionelle ansvar. I forlængelse heraf modtog Avisen.dk 1.191.200 kr. i etableringsstøtte i 2020. Mediet har modtaget almindelig redaktionel produktionsstøtte siden 2021.

⁶ Ved denne analyse har vi målt i forhold til den i skrivende stund seneste uddeling af redaktionel produktionsstøtte til nyhedsmedier (det vil sige de foreløbige tildelinger d. 18. juni 2024).

- **Børneavisen** - er en landsdækkende ugeavis målrettet børn i aldersgruppen 9-12 år. Avisen søgte først innovationsmidler under navnet Scoop og fik 2.000.000 kr. i etableringsstøtte i 2018. Avisen har siden 2019 modtaget almindelig redaktionel produktionsstøtte.
- **Fundats** - er et digitalt medie, der fik etableringsstøtte i 2018 under navnet Danmarks Fonde. Mediet har fokus på den såkaldt uddelende fondsbranche, som det dækker via nyheder og analyser. Mediet har modtaget almindelig redaktionel mediestøtte siden 2021.
- **Føljeton** - som er et digitalt medie med fokus på politik, kultur og livsstil, og som først og fremmest udkommer i form af nyhedsbreve. Føljeton har modtaget 4.400.000 kr. i etableringsstøtte i 2015 og senere samlet 1.535.143 kr. i udviklingsstøtte i årene 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 og 2023 (heraf 95.000 kr. til forundersøgelse i 2020). Mediet har modtaget almindelig redaktionel produktionsstøtte siden 2019.
- **InsideBusiness** - som er et digitalt erhvervsmedie. InsideBusiness modtog i alt 1.220.000 kr. i etableringsstøtte i 2016 (to tildelinger). Mediet har modtaget almindelig redaktionel produktionsstøtte siden 2019.
- **Kulturmonitor** - som er et digitalt medie med fokus på kulturområdet. Kulturmonitor modtog 1.400.000 kr. i etableringsstøtte i 2018. Mediet blev i 2020 opkøbt af Politiken Nicher (et datterselskab under Politiken under JP/Politikens Hus A/S), som senere skiftede navn til Monitormedier, og har modtaget almindelig redaktionel produktionsstøtte under navnet Kulturmonitor i 2020 og fra 2021 under navnet Monitormedier.
- **Politiken Skoleliv** - er et digitalt medie, som nu hedder Skolemonitor, og som beskæftiger sig med emner relateret til grundskolen. Politiken Skoleliv modtog 3.000.000 kr. i etableringsstøtte i 2017. Politiken Skoleliv har fra starten været ejet af Politiken Nicher (et datterselskab under Politiken under JP/Politikens Hus A/S), som senere skiftede navn til Monitormedier, og har siden 2021 modtaget almindelig redaktionel produktionsstøtte under dette navn.
- **POV International** - som er et non-profit digitalt medie, der beskriver sig selv som en platform med redaktionel frihed for journalister, eksperter og meningsdannere. POV International har modtaget 350.000 kr. i etableringsstøtte i 2017 og senere samlet 4.238.325 kr. i udviklingsstøtte i årene 2019, 2021 og 2023. Mediet har modtaget redaktionel produktionsstøtte siden 2021.
- **ScienceReport** - som er et digitalt nyhedsmedie om forskning. Mediet har eksisteret under forskellige navne siden 2014. Mediet har modtaget 145.000 kr i etableringsstøtte i 2014 under navnet Numbers talk to me. Dernæst har det modtaget 1.900.000 kr i etableringsstøtte i 2016 under navnet Nyforskning.dk. Og endelig har det modtaget 145.500 kr i etableringsstøtte i 2018 under navnet Clean Report. Mediet Science Report har modtaget redaktionel produktionsstøtte siden 2020.

- **Seismo**⁷ - som er et digitalt nyhedsmedie, der formidler letlæselige nyheder målrettet unge. Under navnet Letter modtog mediet 50.000 kr. i etableringsstøtte i 2018. Under navnet Seismo modtog mediet 2.179.800 kr. i etableringsstøtte i 2019. Fra 2021 har mediet modtaget almindelig redaktionel produktionsstøtte.
- **Zetland** - som er et digitalt medie, der laver annoncefri journalistik med fokus på tekst, lyd og inddragelse af brugerne. Zetland har modtaget i alt 4.350.000 kr. i etableringsstøtte i 2015 (to tildelinger) og senere samlet 8.301.572 kr. i udviklingsstøtte i årene 2021, 2022 og 2023 (heraf 207.360 kr. til forundersøgelse i 2020). Mediet har modtaget almindelig redaktionel produktionsstøtte siden 2019.

Hvad er der givet innovationsstøtte til?

Hvor vi ovenfor har analyseret, hvem der har modtaget innovationsstøtte, vender vi i det følgende opmærksomheden mod, *hvad* der er givet innovationsstøtte til. Denne analyse baserer sig på kvantitativ indholdsanalyse af de 210 ansøgninger, som har resulteret i tildeling af innovationsstøtte. Denne metode benytter sig af numerisk registrering af manifest og latent indhold og er velegnet til at skabe et kvantitativt overblik over et større antal tekster.

Begrebet "innovation" er vanskeligt at definere entydigt, og det er især svært at afgrænse analytisk, hvornår noget (ikke) er en innovation, og hvornår noget er lidt eller meget innovativt. I stedet skelner vi på baggrund af lovteksten (og af eksisterende forskning, eksempelvis García-Avilés et al., 2018) mellem fem kategorier af innovation for derved at kunne analysere, hvad der er givet innovationsstøtte til:

- **Ny teknologi og infrastruktur:** Innovation, som sigter på at gennemføre en omstilling til ny teknologi eller infrastruktur til formidlingen af mediernes indhold (fx integrere AI i redaktionslokalet eller udvikle podcasting-kompetencer)
- **Produkt-udvikling:** Innovation, som sigter mod at udvikle et nyt produkt (fx en app, en podcast, en hjemmeside, etc.)
- **Markedsudvikling:** Innovation, som sigter mod at opdyrke et nyt marked (fx ved at producere til en målgruppe eller et område, hvor der hidtil ikke har været nogle medietilbud)
- **Forretningsudvikling:** Innovation, som sigter på at udvikle mediets forretningsmæssige formåen (fx implementering af en betalingsmodel eller et system for Bitcoin-donationer)

⁷ Bemærk, at der her må skelnes mellem mediet Seismo og virksomheden Seismo Media ApS. Sidstnævnte, som udgiver førstnævnte, er i 2022 også tildelt etableringsstøtte (til både forundersøgelse og realisering) til det nye nyhedsmedie Podium.

- **Indholdsudvikling:** Innovation, som sigter med at udvikle nyt indhold i eksisterende produkter (fx en særlig type journalistik eller dækning af et særligt stofområde)

Dertil kommer en “andet”-kategori for de tilfælde, som ikke passer ind i de fem kategorier.⁸

Hvilke typer innovation er blevet støttet?

Tabel 5 og Figur 6 viser, hvordan de forskellige typer af innovation fordeler sig over både den samlede innovationsstøtte og i forhold til henholdsvis etablerings- og udviklingsstøtten.

Hvad angår etablering og udvikling, er det værd at huske på, at etableringsstøtte går til netop etableringen af *nye medier*, mens udviklingsstøtte gives til netop udvikling (digital omstilling) hos etablerede medier. Fordelingen mellem de forskellige innovationstyper i forhold til disse to typer af støtte er dermed en indikation på, hvad henholdsvis nye og etablerede nyhedsmedier prioriterer i deres innovation.

Tabel 5: Fordeling af innovationsstøtte til forskellige typer af innovation, 2014-2023.

	Samlet (% af samlet innovationsstøtte)	Etablering (% af etableringsstøtten)	Udvikling (% af udviklingsstøtten)
Ny teknologi og infrastruktur	9.006.988 kr. (5,12 %)	209.866 kr. (0,25 %)	8.797.122 kr. (9,64 %)
Produkt-udvikling	41.535.605 kr. (23,62 %)	8.268.052 kr. (9,77 %)	33.267.553 kr. (36,44 %)
Markedsudvikling	37.153.212 (21,12 %)	26.898.283 kr. (31,80 %)	10.254.929 kr. (11,23 %)
Forretningsudvikling	14.433.551 kr. (8,21 %)	1.750.000 kr. (2,07 %)	12.683.551 kr. (13,89 %)
Indholdsudvikling	66.071.109 kr. (37,57 %)	47.313.436 kr. (55,93 %)	18.757.673 kr. (20,55 %)
Andet	7.680.252 kr. (4,37 %)	150.000 kr. (0,18 %)	7.530.252 kr. (8,25 %)
Total	<i>175.880.717 kr. (100,00 %)</i>	<i>84.589.637 kr. (100,00 %)</i>	<i>91.291.079 kr. (100,00 %)</i>

⁸ Det fulde kodeskema kan rekvireres fra forfatterne af denne rapport.

Figur 6: Fordeling af innovationsstøtte på tværs af typer af innovation og på tværs af typer af støtte, 2014-2023.

Godt en tredjedel (37,57 %) af den samlede innovationsstøtte 2014-2023 går til indholdsudvikling, mens godt en femtedel går til såvel produkt- som markedsudvikling (henholdsvis 23,62 % og 21,12 %).

Som Figur 6 viser, er der dog nogen forskel på, hvad henholdsvis nye og etablerede nyhedsmedier får innovationsstøtte til. Hos de nye nyhedsmedier (altså i etableringsstøtten) er godt halvdelen af det tildelte beløb gået til indholdsudvikling (55,03 %) og knap en tredjedel (31,80 %) til markedsudvikling. Det vil sige, at de nye medier især sigter på at udvikle nye former for indhold, eksempelvis i form af nye former for journalistik eller opdyrkning af nye stofområder, og på at opdyrke et nyt marked ved eksempelvis at producere journalistisk indhold til målgrupper, som de eksisterende udbud på markedet ikke (i tilstrækkelig grad) betjener. Hos de etablerede nyhedsmedier (altså i udviklingsstøtten) ligger hovedvægten derimod på produktudvikling (36,44 % af den samlede udviklingsstøtte) og i betydeligt mindre grad på indholdsudvikling (20,55 %).⁹

⁹ Det bør imidlertid bemærkes, at nogle "nye medier" udspringer af de etablerede medieorganisationer. Det nu lukkede nye nyhedsmedie Format, som i 2017 modtog 818.289 kr. i etableringsstøtte, var for eksempel ejet af Medieselskabet af 2017 A/S, som var et datterselskab af JP/Politikens Hus.

Målgruppe generelt

Analysen viser, at ansøgningerne for 146 af de 210 tildelinger (69,52 %) indeholder informationer om, hvilken målgruppe mediet retter sig imod. Disse 146 ansøgninger har udløst i alt 115.045.025 kr. i innovationsstøtte (65,04 % af det samlede beløb).

De målgrupper, som nævnes i ansøgningerne, relaterer sig til eksempelvis geografi (for eksempel "alle politisk interesserede, især i Nordjylland"), etnicitet ("dansk-araberne og andre internationale borgere, der bor i Danmark"), seksualitet ("LGBT+-miljøet"), profession ("ingeniører") og arbejdssituation ("veluddannede udenlandske arbejdstagere, de såkaldte expats"). Dertil kommer børn og unge som en målgruppe, som der også fra mediepolitisk hold er et særligt fokus på; på grund af dette fokus behandles denne målgruppe særskilt i det følgende afsnit.

Innovationsstøtte målrettet børn og unge

Børn og unge er et særligt fokusområde i dansk mediepolitik. Det skyldes den grundtanke, at børn og unge er fremtidens samfundsborgere, og at de derfor allerede tidligt må klædes på til at kunne udøve medborgerskab. Denne ambition udfordres imidlertid af det medieøkonomiske forhold, at journalistisk indhold for børn og unge sjældent er rentabelt i sig selv - og netop derfor må dets produktion understøttes økonomisk, hvis vi som samfund ønsker at have det (Kammer, 2016; Syvertsen et al., 2014). I tillæg hertil fremhævede en ekspertgruppe under Kulturministeriet (2016) det scenarie, at Danmark i disse år ville se fremvæksten af en generationskløft mellem de yngre (15-25-årige) og resten af befolkningen (40+), når det kommer til mediebrug, og at det ville kræve politisk handling at vende denne udvikling. En del af sådan politisk handling kunne være at målrette indhold og/eller udvikle nye nyhedsmedier med fokus på netop den yngre målgruppe.

I innovationsstøtten 2014-2023 er der i alt 28 tildelinger, som er givet til medier målrettet børn og unge. Disse tildelinger beløber sig til samlet 28.671.828 kr. (16,30 % af den samlede innovationsstøtte). Tabel 6 viser, hvordan de er fordelt mellem etablerings- og udviklingsstøtte og mellem støtte til forundersøgelser og til realisering.

Tabel 6: Innovationsstøtte rettet mod børn og unge, 2014-2023.

	Forundersøgelse	Realisering	Total
Etablering	2.380.380 kr. (8,30 %)	13.981.139 kr. (48,76 %)	16.361.519 kr. (57,06 %)
Udvikling	1.749.329 kr. (6,10 %)	10.560.980 kr. (36,83 %)	12.310.309 kr. (42,94 %)
Total	4.129.709 kr. (14,40 %)	24.542.119 kr. (85,60 %)	28.671.828 kr. (100,00 %)

Eftersom Seismo har modtaget etableringsstøtte to gange (den ene gang under navnet Letter), er der 27 medier rettet mod børn og unge, der har modtaget støtte til etablering. Af disse er otte tildelinger gået til realisering (heraf to til Seismo/Letter), og de har tilsammen fået tildelt i alt 13.981.139 kr. Som det fremgår af Tabel 7 eksisterer fire af disse medier stadig (Børneavisen, Føljeton, Koncentrat og Seismo), og flere af disse er ligefrem overgået til den almindelige redaktionelle produktionsstøtte (jf. ovenfor), mens tre har været etableret men senere er ophørt med at eksistere (Format, Kids News og OXY).

Tabel 7: Oversigt over status for de nye nyhedsmedier, der er målrettet børn og unge.

	Antal tildelinger	Samlet beløb	% af etableringsstøtten (kun realisering)
Medie aldrig etableret	0	0	0,00
Medie etableret og eksisterer stadig	5	11.588.550	82,89
Medie etableret men senere ophørt med at eksistere	3	2.392.589	17,11
Etablering af medie undervejs	0	0	0,00
Total	8	13.981.139	100,00

Innovationsstøtte rettet mod lokale og/eller regionale medier

Lokale og regionale medier er et særligt fokusområde i dansk mediepolitik. Forskningen peger på, at der er blevet færre journalister og redaktører på lokale og regionale nyhedsmedier over de senere år (Østerby, 2021.) Dette øger risikoen for fremvæksten af såkaldte "nyhedsørkener". Det

vil sige afgrænsede geografiske områder, der slet ikke eller kun i mindre grad, dækkes journalistisk af et nyhedsmedie. Dette kan stille borgere i disse områder dårligere i forhold til viden og oplysning og dermed i den sidste ende begrænse den demokratiske samtale inden for det pågældende lokalområde.

Der er i alt 34 tildelinger af innovationsstøtte, som er givet til medier med et afgrænset lokalt og/eller regionalt fokus. Disse tildelinger beløber sig til samlet 22.363.095 kr. (12,71 % af den samlede innovationsstøtte). Tabel 8 viser, hvordan de er fordelt mellem etablerings- og udviklingsstøtte og mellem støtte til forundersøgelser og til realisering.

Tabel 8: Innovationsstøtte rettet mod lokale og/eller regionale områder, 2014-2023.

	Forundersøgelse	Realisering	Total
Etablering	1.517.743 kr. (6,79 %)	6.906.608 kr. (30,89 %)	8.424.351 kr. (37,67 %)
Udvikling	196.400 kr. (0,88 %)	13.742.344 kr. (61,45 %)	13.938.744 kr. (62,33 %)
Total	1.714.143 kr. (7,67 %)	20.648.952 kr. (92,33 %)	22.363.095 kr. (100,00 %)

Som det fremgår af Tabel 8 er den innovationsstøtte, som er gået til lokale og regionale medier, især gået til eksisterende nyhedsmedier i form af udviklingsstøtte. Knap to tredjedele (62,33 %) er således tilflydt denne type medier, mens den sidste gode tredjedel (37,67 %) er gået til etablering af nye medier. Dette er i modsætning til fordelingen inden for den innovationsstøtte, som gik til nyhedsmedier målrettet børn og unge (jf. Tabel 7 ovenfor).

Der er altså 34 medier målrettet lokale og/eller regionale områder, der har modtaget støtte til etablering. Af disse er otte gået til realisering, og de har tilsammen fået tildelt 6.906.608 kr. Som det fremgår af Tabel 9 eksisterer fem af disse medier stadig (Havnefronten, Nyborg Avis, Søften

Nyt, Vores Brabrand og Vestnyt), mens to har været etableret men senere er ophørt med at eksistere (Mit Nørrebro¹⁰ og Vores Jammerbugt¹¹); Innoverset (omdøbt til Rainmakr) blev derimod aldrig reelt etableret som et nyhedsmedie.

Tabel 9: Oversigt over status for de nye nyhedsmedier, der er målrettet lokale og/eller regionale områder.

	Antal tildelinger	Samlet beløb	% af etableringsstøtten (kun realisering)
Medie aldrig etableret	1	2.376.252	34,41
Medie etableret og eksisterer stadig	5	3.788.746	54,86
Medie etableret men senere ophørt med at eksistere	2	741.610	10,74
Etablering af medie undervejs	0	0	0,00
Total	8	6.906.608	100,00

De nye nyhedsmediers rækkevidde

I denne sidste del af rapporten undersøger vi brugen af de nye nyhedsmedier, som er etableret ved hjælp af innovationsstøtten. Nærmere bestemt analyserer vi, *hvilken rækkevidde* de nye nyhedsmedier har blandt mediebrugerne.

Da mange af de medier, som er blevet etableret ved hjælp af innovationsstøtte, er rettet mod begrænsede målgrupper (jf. ovenfor), er det ikke forventningen, at alle danske mediebrugere vil have hørt om end sige anvendt disse nyhedsmedier i samme omfang som de traditionelle nyhedsmedier (såsom DR Nyheder, TV 2 Nyhederne, Berlingske, Politiken, Børsen, etc.). Det er derimod mere rimeligt at undersøge disse nye nyhedsmedier i relation til andre nyere medier, der er vokset frem med digitaliseringen, og som også ofte henvender sig til et mindre og mere specifikt publikum. Vi bruger derfor de alternative nyhedsmedier som sammenligningsgrundlag i analysen af, hvor bredt de nye nyhedsmedier når ud blandt mediebrugerne. Med alternative nyhedsmedier henviser vi til nye digitale nyhedsmedier, der ofte har et klart politisk standpunkt og ser sig selv

¹⁰ Mit Nørrebro eksisterer strengt taget stadig som et nyhedsmedie, danskerne kan tilgå online - men eftersom den seneste artikel blev publiceret 11. marts 2022 og bar titlen "Tak for denne gang: Mit Nørrebro lukker", har vi registreret mediet som ophørt med at eksistere.

¹¹ Vores Jammerbugt er blevet opkøbt af Blokhuis Medier og er derfor ophørt med at eksistere som et selvstændigt medie.

som opposition til de traditionelle nyhedsmedier; dette kan være nyhedsmedier som eksempelvis Den Korte Avis, Netavisen Pio og 24NYT.

Datagrundlaget for denne del af analysen er en spørgeskema-undersøgelse, hvor vi via analyseinstituttet Norstat har spurgt et repræsentativt udsnit af den voksne danske befolkning (18-75 år) om deres forbrug af i alt 61 nyhedsmedier "inden for den sidste uge" (dataindsamlingen er foregået via Norstats online panel i perioden 14.-23. august 2024). Der er 3.020 komplette besvarelser af spørgeskemaet.

De 61 nyhedsmedier er fordelt inden for følgende kategorier:

- Traditionelle nyhedsmedier (for eksempel DR Nyheder og Jyllands-Posten)
- Alternative nyhedsmedier (for eksempel Den Korte Avis og 24NYT)
- Nye nyhedsmedier, der er blevet etableret ved hjælp af innovationsstøtte mellem 2014 og 2023 (for eksempel Børneavisen og Zetland)

Udvalget af nyhedsmedier er baseret på dels analyserne ovenfor, dels andre lignende analyser af danskernes brug af både traditionelle og alternative nyhedsmedier i Danmark (Brems, 2024; Schrøder, Blach-Ørsten & Eberholst, 2024). Disse eksisterende analyser baserer sig på spørgeskema-undersøgelser med henholdsvis 2.011 (Schrøder, Blach-Ørsten & Eberholst, 2024) og 2.455 respondenter (Brems, 2024). Når vi til denne rapport har hele 3.020 respondenter, skyldes det en forventning om, at fordi flere af de nye nyhedsmedier kun henvender sig til et begrænset publikum, ville vi med et mindre antal respondenter simpelthen risikere ikke at "finde" tilstrækkeligt mange brugere med kendskab til de nye nyhedsmedier til at kunne måle det.

I spørgeskema-undersøgelsen stillede vi respondenterne to spørgsmål til deres nyhedsforbrug: 1) Hvilke af følgende nyhedsmedier har du hørt om? 2) Hvilke nyhedsmedier har du brugt inden for den seneste uge? Derudover besvarede respondenterne en række demografiske spørgsmål (køn, alder, bopæl og uddannelsesniveau).¹²

Kender danskerne de nye nyhedsmedier?

Figur 7 viser, hvor stor en andel af spørgeskema-undersøgelsens respondenter, der har hørt om forskellige danske nyhedsmedier. Af figuren fremgår det, at det især er de traditionelle nyhedsmedier, der har den højeste grad af genkendelse (*brand recognition*) hos danskerne. Det gælder

¹² Det fulde spørgeskema kan rekvireres fra forfatterne af denne rapport.

for eksempel public service-nyhederne DR Nyheder og TV 2 Nyhederne, de to tabloidaviser Ekstra Bladet og B.T., de tre morgenaviser Jyllands-Posten, Politiken og Berlingske og landsdækkende nichemedier som Børsen og Kristeligt Dagblad. Denne fordeling svarer i det store hele til resultaterne fra Schrøder, Blach-Ørsten og Eberholsts (2024) analyse af danskernes brug af nyhedsmedier og viser, at danskerne generelt er bekendt med de traditionelle nyhedsmedier.

Figur 7: Nyhedsmedier, som danskerne har hørt om. (n = 3.020)

Ser vi på de nye nyhedsmedier, som er blevet etableret ved hjælp af innovationsstøtte, så har danskerne hørt om 26 af disse. De bredest kendte er Zetland (43 %) og Børneavisen (26 %), mens Digitalt.dk (5 %), Indblik og Mit Nørrebro (begge 4 %), Føljeton, Inside Business, Kids News, Kulturmonitor, Nyborg Avis, Politiken Skoleliv og Solidaritet (alle 3 %), Udenrigs, Vestnyt og Vores Jammerbugt (alle 2 %) og Danmarks Fonde¹³, Goldberg, Havnefronten, Innovationsforum, Kiosk, NB-økonomi, Seismo, Socialt Indblik, Techliv, Vid & Sans og Vores Brabrand (alle 1 %) ligger betydeligt lavere. Dertil kommer en række nye nyhedsmedier, som kendes af mindre end 1 % af respondenterne.

Flere af de nye nyhedsmedier forklarer implicit både indhold og målgruppe i deres titel (eksempelvis Børneavisen og Solidaritet). Andre har det til fælles, at de er såkaldte hyperlokale nyhedsmedier med deres dækningsområde som titel (eksempelvis Mit Nørrebro, Nyborg Avis og Vores Brabrand). Endelig er yderligere andre nichemedier rettet mod et bestemt emne; det kan eksempelvis være teknologi-mediet Techliv eller Goldberg, der er målrettet det jødiske mindretal i Danmark. Mange af de nye nyhedsmedier opererer således med ganske klare afgrænsninger af både indhold og målgrupper, og det kan givetvis forklare den ofte lave grad af kendskab.

Ser vi på de alternative nyhedsmedier, som ofte henvender sig til brugere på baggrund af deres politiske overbevisning, har danskerne hørt om i alt ni af dem, vi har spurgt ind til. Det gælder følgende alternative nyhedsmedier: Den Korte Avis (som 26 % har hørt om), 24NYT (23 %), Netavisen Pio (10 %), 180Grader (4 %), Folkets avis (3 %), Kontrast og Newspeek (begge 2 %) og ditOverblik og Konfront (begge 1 %).¹⁴

Bruger danskerne de nye nyhedsmedier?

Når vi går skridtet videre og ikke blot spørger om kendskab til nyhedsmedier men derimod om faktisk brug, afspejles tendensen ovenfor ganske tydeligt.

¹³ Det bør bemærkes, at vi i spørgeskemaet ved en fejl har spurgt til Danmarks Fonde i stedet for Fundats, som dette nye nyhedsmedie efter sin etablering har skiftet navn til. Rækkevidden for netop dette nye nyhedsmedie kan derfor reelt være højere, end vores analyse indikerer.

¹⁴ Ifølge Brems (2024) er 180Grader, Den Korte Avis, Dit Overblik, Folkets Avis, Kontrast og NewSpeek højreorienterede alternative nyhedsmedier, mens Netavisen Pio, Konfront og Solidaritet er venstreorienterede.

Figur 8: Nyhedsmedier, som danskerne har brugt "inden for den seneste uge". (n = 3.020)

I løbet af den seneste uge, har et flertal af danskerne således hyppigst brugt de traditionelle nyhedsmedier såsom public service-nyhederne TV 2 Nyhederne og DR Nyheder, de to tabloidaviser Ekstra Bladet og B.T., de tre morgenaviser Politiken, Berlingske og Jyllands-Posten, landsdækkende nichemedier som Børsen, Information og Kristeligt Dagblad samt lokale og regionale aviser som Nordjyske, JydskeVestkysten og Århus Stiftstidende. Andelen af danskere, som har brugt de forskellige nyhedsmedier inden for den seneste uge, fremgår af Figur 8. Også dette mønster svarer i det store hele til resultaterne fra Schrøder, Blach-Ørsten og Eberholsts (2024) analyse af danskernes brug af nyhedsmedie. Der er med andre ord ikke noget overraskende i, at flest danskere har brugt de mest kendte nyhedsmedier i Danmark.

Så vidt vi ved, er denne rapport imidlertid den første analyse til også at inkludere brug af nye nyhedsmedier, der er etableret ved hjælp af innovationsstøtte. Det skal igen bemærkes, at en stor del af de nye nyhedsmedier, der har modtaget etableringsstøtte, er rettet mod et en snævert defineret målgruppe eller har et meget emne-mæssigt afgrænset indhold. Begge dele kan gøre det udfordrende for en undersøgelse som denne, hvis udgangspunkt er en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse at indfange mindre meget specifikke brugergrupper, da disse jo i sagens natur ikke er særligt repræsentative.

Af de nye nyhedsmedier er der kun ét, som mere end en procent af spørgeskema-undersøgelsens respondenter har brugt inden for den seneste uge, nemlig Zetland (3,9 %). Der er en lidt højere andel af kvinder end mænd, som bruger Zetland (henholdsvis 4,6 % og 3,2 %), ligesom der er den højeste andel af brugere blandt de 18-34-årige og 35-49-årige (henholdsvis 5,1 % og 5,3 %). Analysen viser desuden, at Zetland er blevet brugt i alle fem danske regioner, men dog mest i Region Hovedstaden (5,8%).

Af alternative nyhedsmedier er der ligeledes kun ét, som mere end en procent af spørgeskema-undersøgelsens respondenter har brugt inden for den seneste uge, nemlig 24NYT (1,5%). Der er nogen diskrepans mellem den rækkevidde for alternative nyhedsmedier, som vores analyse viser, og den tidligere forskning; Brems' (2024) analyse viser generelt noget bredere rækkevidde, mens Schrøder, Blach-Ørsten & Eberholsts (2024) kun ligger lidt over vores niveau. Ikke desto mindre tyder analysen, som præsenteres i denne rapport, således overordnet på, at de nye nyhedsmediers rækkevidde generelt er på niveau med de alternative nyhedsmediers.

Litteraturliste

Brems, M. (2024). Who are the users of Danish alternative media? A survey study on the prevalence of alternative news use in Denmark and profiles of the users. *Nordicom Review*, 45(1), 81-113.

Bruno, N. & Nielsen, R. (2012). *Survival is success: Journalistic online start-ups in Western Europe*. Reuters Institute for the Study of Journalism, University of Oxford.

García-Avilés, J. A., Carvajal-Prieto, M., De Lara-González, A. & Arias-Robles, F. (2018). Developing an Index of Media Innovation in a National Market. *Journalism Studies*, 19(1), 25-42.

Kammer, A. (2016). A welfare perspective on Nordic media subsidies. *Journal of Media Business Studies*, 13(3), 140-152.

Kammer, A. (2017). "Market Structure and Innovation Policies in Denmark". I: van Kranenburg, H. (red.), *Innovation Policies in the European News and Media Industry. A comparative study* (pp. 37-47). Springer International.

Kulturministeriet (2016). *Public service de næste 10 år. Rapport fra Public Service-Udvalget*.

Kulturministeriet (2023). *Medieaftale for 2023-2026: Samling om frie medier og stærkt dansk indhold*.

Kulturministeriet (2024). *Kommissorium for udvalg om fremtidens mediestøtte*.

Schrøder, K., Blach-Ørsten, M. & Eberholst, M. K. (2024). *Danskernes brug af nyhedsmedier 2024*. Center for Nyhedsforskning, Roskilde Universitet.

Syvertsen, T., Enli, G., Mjøs, O. J. & Moe, H. (2014). *The Media Welfare State. Nordic Media in the Digital Era*. The University of Michigan Press.

Østerby, A. C. (2021). *Det sander til. Sådan undgår vi nyhedsørkener i Danmark*. Syddansk Universitet.

I 2014 blev ”nyhedsmediernes innovationsstøtte” indført som et middel til at hjælpe etableringen af nye nyhedsmedier og udviklingen af de gamle på vej.

Spørgsmålet er imidlertid, hvad der egentlig er kommet ud af nyhedsmediernes innovationsstøtte. Det er det spørgsmål, som denne rapport besvarer, idet den analyserer de første 10 års uddeling af innovationsstøtte til nyhedsmedierne (det vil sige perioden 2014-2023). I denne periode har danske nyhedsmedier og enkeltpersoner modtaget samlet 175.880.716 kr. i innovationsstøtte.

DOI: [10.5281/zenodo.14769017](https://doi.org/10.5281/zenodo.14769017)